

Xoram viloyatidagi Ichan-Qal'a: tarix meros va turizm

Nurullayeva Farangizxon

Shahrisabz Davlat pedagogika instituti

Tarix yo'nalishi 1-22-guruh talabasi

Annotatsiya: *Ichan Qal'a — Xiva shahrining qadimiy ichki qismi bo'lib, boy tarixiy, me'moriy va madaniy merosni o'zida mujassam etgan noyob majmuadir. Ushbu mavzuda Ichan-Qal'aning Kelib chiqishi afsonasi, devorlari va tuzilishi hamda shakllanish tarixi, uning Buyuk Ipak yo'li davridagi ahamiyati hamda bugungi kundagi turizm rivojida o'rni yoritiladi. Shuningdek, hududning UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilishi uning xalqaro miqyosdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Annotatsiyada Ichan-Qal'aning madaniy boylik sifatidagi qiymati, turizmga qo'shayotgan hissasi, shuningdek uni asrab-avaylash bilan bog'liq muammolar va ularning yechimlari qisqacha tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Ichan Qal'a, Nuhning o'g'li Shem, Qutlug'murod inoq madrasasi, yog'och o'ymakorligi, sangtaroshlik, ganchkorlik, Buyuk Ipak yo'li, UNESCO.*

Ichan-qal'a – O'zbekistonning tarixiy o'zbek shahri Xivaning mustahkam devor bilan o'ralgan ichki shahri bo'lib, Markaziy Osiyodagi birinchi Jahon me'rosi ob'ektiga aylandi. Asrlar davomida qad rostlagan istehkom, saroylar, masjid, madrasalar, maqbara, minoralar, karvonsaroy va hammomlar Ichan qal'ani o'ziga xos yodgorlik shahriga aylantirdi. Ko'hna Xiva 1968-yilda rasman qo'riqxonaga maqomini oldi. Rivoyatda aytilishicha, Ichan-Qal'a qo'rg'oni qurilishida Muhammad payg'ambar Madinani qurishda uni olib ketgan joylardan loy ishlatilgan. Keyinchalik paydo bo'lgan ko'l muqaddas hisoblanadi. Boshqa bir afsonada aytilishicha, suvi ajoyib ta'mga ega bo'lgan Xeyvak qudug'i Injil Nuhning o'g'li Shem tomonidan qazilgan. Shuningdek, rivoyatlarga ko'ra, Xorazm qurilishi Shem tomonidan boshlangan¹.

Ichan Qal'aga 4 darvoza (Bog'cha darvoza, Polvon darvoza, Tosh darvoza, Ota darvoza)dan kirilgan.Xorazm xalq me'morligining ajoyib obidalari: madrasa, masjid, saroy va minoralar, asosan, Ichan Qal'ada undagi me'moriy yodgorliklarning yaratilish tarixi, asosan, 4 davrga taalluqli: birinchisi

¹ uz.wikipedia.org

Xorazmning qadimgi davridan to mo'g'ullar istilosi davriga qadar, bu davrdan Ko'xna arkning g'arbiy devori, qal'a devorining shimoli-sharqiy burchagidagi qadimgi davrga mansub burj va qal'a devori qoddiqlari saqlanib qolgan. Ikkinchisi Xorazmning 1220 yildagi mo'g'ullar istilosidan keyin tiklanish davri. Bu davrda Sayid Alovuddin maqbarasi va mahobatli binolar qurilgan. Uchinchi davri XVI-XVII asrlarga to'g'ri keladi. Shu paytda (Abulg'ozixon va Asfandiyorxon hukmronlik davri) Ichan qal'ada Anushaxon hammomi (1657), peshayvonli Oq masjid (1675), Xo'jamberdibek madrasasi (1688) kabilar bunyod etildi, Ko'hna ark istehkomlari mustaqkamlandi, ko'rinishxona (xonning qabulxonasi) qurildi (1686—88). Buxoro bilan Eron o'rtasida Xiva xonligi uchun boshlangan urush natijasida (XVIII-asrning 1-yarmi) Ichan qal'a va, umuman, Xiva shahri qattiq shikastlandi. To'rtinchi davri XVIII—XX-asrlarni o'z ichiga oladi. Bu davrda O'rta Osiyo mahalliy me'morligi an'analari asosida masjid, Madrasa, tim va toqilar qurildi.

Ota darvozadan Polvon darvozagacha katta yo'l o'tkazildi. XVIII-asr oxirida Juma masjid qayta qurildi va uning yonida baland minora qad ko'tardi. Ichan qal'aning haroba devorlari tiklandi, bir qancha imoratlar ta'mir qilindi. 1840—12 yillarda ikki qavatli Qutlug' Murod Inoq madrasasiga qaratib tim va toqilar qurildi. Muhammad Rahimxon (1806—25), Olloqulixon (1825—42), Muhammad Aminxon (1845—55) hukmronligi davrida Ichan qal'ada qurilish avj oldi. Muhtasham saroy, Madrasa, maqbaralar barpo etildi: Ko'hna arksat saroy qurilishi tugallandi. Yangi va katta Tosh hovli saroyi qurildi. Polvon darvozaga yaqin qo'rg'on devorining bir qismi buzilib, o'rniga Olloqulixon karvon saroyi, madrasasi va timi qurildi, xalq ijodining ajoyib namunasi Pahlavon Mahmud maqbarasi qad ko'tardi. Ichan qal'a qurilishida Xiva me'morlari O'rta Osiyoda qadimdan qo'llanib kelgan uslub — inshootlarni ro'parama-ro'para qurish uslubi ("qo'sh")dan foydalanishgan. Masalan, Olloqulixon mad-rasasi bilan Qutlug' Murod Inoq madrasasi, Sherg'ozixon madrasasi bilan Pahlavon Mahmud maqbarasi shu uslubda qurilgan. Ichan qal'a me'morligining yana bir o'ziga xos xususiyati binolarning alohida ansambl holida qurilganligi. Masalan, Juma masjid yonidagi ikkita kichik Madrasa, Muhammad Amin Inoq va Matpanoboy madrasasi hamda Mat-niyoz devonbegi madrasasi ancha yirik ansamblidir. Polvon darvoza oldidagi bir necha masjid va madrasalar, ham-mom, toqi, karvonsaroy va xon saroyi o'ziga xos ansamblni tashkil etadi. Qutlug' Murod Inoq bilan Olloqulixon madrasasi, Tosh hovli bilan Oq masjid o'rtasidagi maydoncha shu ansamblning mujassamot markazidir.

Ichan qal'a me'moriy yodgorliklari yog'och o'ymakorligi, sangtaroshlik, ganchkorlik, sirkor sopol va rang-barang naqqoshlik bezaklari bilan bezatilgan. Ichan qal'a ansambli me'moriy yodgorlik sifatida muhofazaga olinib, muzeyga aylantirilgan (1961). 1990 yildan Ichan qal'a Butun jahon yodgorliklari ro'yxatiga kiritilgan. 1997 yilda Xiva shahrining 2500 yilligi munosabati bilan asosiy yo'nalishlarda joylashgan yodgorliklarni muntazam ravishda ta'mirlashtirish ishlari olib borildi².

Xiva ichan qal'a muzey-qo'riqxonasi – Xiva shahridagi muzey-qo'riqxonasi; Xorazmning qadimiy moddiy va madaniy yodgorliklarini, avlodnavlodga o'tib kelayotgan o'ziga xos an'analarini saqlash, o'rganish va targ'ib qilish bilan shug'ullanadigan madaniyma'rifiy muassasa. 1920-yil Ko'hna Ark (Arxona)da ko'rgazmamuzey tarzida ochilgan.1924-yil Toshhovlita ko'chirilgan. 1969 yildan Xorazm tarixiyinqilobiy muzeyi „Ichan qal'a“ muzeyqo'riqxonasi bilan birlashtirilib, hozirgi nomi bilan ataladi. 1990-yilda Ichan qal'a o'zining tarixiy ahamiyatga ega maydonlari (Dishan qal'a devori xarobalariga qadar bo'lgan hududi) bilan Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Muzey-qo'riqxonasi 26 ga maydonni egallagan bo'lib, uning tarkibida 54 ta tarixiy obidalar bor, 3253,2 kv. m maydonni Xorazmning qadimdan hozirgi davrigacha bo'lgan boy tarixi, moddiy va ma'naviy madaniyatini o'zida aks ettirgan 13 ta doimiy muzeyeksponatlar tashkil qiladi: Ko'xna Arkda–Qad. Xorazm; Muhammad Rahimxon madrasasida– Tarix va adabiyot; Qozi Kolon madrasasida–Musiqasi tarixi; Sherg'ozixon madrasasida–Tabobat; Islomxo'ja madrasasida–Xalq amaliy san'ati; Abdullaxon madrasasida–Tabiat; Muhammad Panoh Madrasasida–Avesto; Toshhovlida–Hunarmandchilik; Arabxon madrasasida–Asosiy fond va boshqalar. Muzey-qo'riqxonasi fondidagi 50 mingdan ziyod eksponatlar (2004) – arxeologik topilmalar (1109 ta), qurolaslahalar (120), turli davrlarda zarb qilingan nodir tangalar (14895), amaliy san'at buyumlari (2309), uyro'zg'or anjomlari (1815), tasviriy san'at asarlari (127), noyob kitob va hujjatlar (4954), fotofotonegativ hujjatlar (3071) va boshqa noyob osoriy obidalarini, tarixiy obidalarini avaylab asraydi, ilmiy jihatdan o'rganadi, ularni topilmalar bilan boyitadi va boshqa ishlarni amalga oshiradi.

Mustaqillik yillarida Shayx Mavlon bobo, Ko'hna Ark, Sayd Mahro'yekon majmuasi, Shayx Qalandarbobo, Qibla Tozabog' majmualari, Bibi Xojar maqbarasi, Muhammad Rahimxon, Musa To'ra madrasalari, „Ichan qal'a“

² Meros.uz

ko'chalarida ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari nihoyasiga yetkazildi. Muzeyqo'riqxonada sayyohlar uchun internet markazlari ochilgan³. Bugungi kunda Ichan-Qal'a UNESCOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, ochiq osmon ostidagi muzey sifatida faoliyat yuritadi. Bu yerga har yili dunyoning turli burchaklaridan sayyohlar tashrif buyuradi. Ular qadimiy ko'chalar bo'ylab sayr qilib, tarixiy muhitni his qiladi, milliy hunarmandchilik mahsulotlarini tomosha qiladi va o'zbek xalqining boy madaniy merosi bilan yaqindan tanishadi. Ichan-Qal'a nafaqat tarixiy yodgorlik, balki O'zbekistonning muhim turizm markazlaridan biri bo'lib, o'zida tarix, madaniyat va me'morchilik uyg'unligini mujassam etgan noyob maskan hisoblanadi. Mazkur ro'yxatga kiritilishdan so'ng Xiva shahridagi Ichan-Qal'a hududini asrash, restavratsiya qilish va kelajak avlodlarga yetkazish bo'yicha keng ko'lamlilik ishlar amalga oshirila boshlandi. UNESCO talablari asosida tarixiy obidalarini asl holatini saqlagan holda ta'mirlash, zamonaviy qurilishlarning hududga zarar yetkazmasligini ta'minlash va madaniy muhitni himoya qilishga alohida e'tibor qaratiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Ichan-Qala — bu Xiva shahrining yuragi bo'lib, o'zida ming yillik tarix, boy madaniyat va noyob me'morchilik an'alarini mujassam etgan bebaho meros hisoblanadi. Uning shakllanishi qadim zamonlarga borib taqaladi va u asrlar davomida Xorazm hududining siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazi sifatida muhim rol o'ynagan. Ayniqsa, Xiva xonligi davrida bu hudud yuksak taraqqiyot bosqichiga erishib, bugungi kunda ham saqlanib qolgan ko'plab me'moriy obidalar barpo etilgan. Ichan-Qal'aning o'ziga xosligi shundaki, u deyarli to'liq holda saqlanib qolgan qadimiy shahar majmuasidir. Uning hududida joylashgan masjidlar, madrasalar, saroylar va minoralar o'rta asr Sharq me'morchiligining yorqin namunasi bo'lib, har biri o'zining tarixiy va badiiy qiymatiga ega. Bu obidalar orqali o'tmish hayoti, hunarmandchilik an'analari, diniy va ilmiy muhit haqida aniq tasavvur hosil qilish mumkin. Shu bilan birga, 1990-yilda UNESCOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilishi Ichan-Qal'aning global ahamiyatini rasman tasdiqladi. Bu maqom uning nafaqat O'zbekiston, balki butun insoniyat uchun muhim tarixiy boylik ekanini anglatadi. Shu bilan birga, bu Ichan-Qal'ani muhofaza qilish, restavratsiya qilish va asl holatini saqlab qolish bo'yicha katta mas'uliyat yuklaydi. UNESCO talablari asosida amalga oshirilayotgan ishlar natijasida bu

³ uz.wikipedia.org

hududning tarixiy qiyofasi buzilmasdan, kelajak avlodlarga yetkazilishi ta'minlanmoqda. Bugungi kunda Ichan-Qal'a O'zbekistonning eng muhim turizm markazlaridan biri sifatida dunyoga mashhur. Bu yerga tashrif buyurgan sayyohlar nafaqat qadimiy me'moriy obidalarni tomosha qiladi, balki o'tmish muhitini his etadi, milliy hunarmandchilik bilan tanishadi va o'zbek xalqining boy madaniy merosidan bahramand bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. uz.wikipedia.org
2. Meros.uz
3. uz.wikipedia.org

